

EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO ÂMBITO DAS RESIDÊNCIAS
MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS

INTERPROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MULTIPROFESSIONAL HEALTH
RESIDENCIES: POTENTIALITIES AND CHALLENGES

LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LAS RESIDENCIAS SANITARIAS
MULTIPROFESIONALES: POTENCIAS Y RETOS

Thaylane Coutinho dos Santos Carneiro ¹

Bárbara Patrícia da Silva Lima ²

Vladimir Andrei Rodrigues Arce ³

Manuscrito submetido em: 10 de novembro de 2024.

Aprovado em: 01 de abril de 2025.

Publicado em: 30 de junho de 2025.

Resumo

Este texto tem o objetivo de discutir o cenário atual da Educação Interprofissional nas Residências Multiprofissionais no Brasil, no tocante às potencialidades e desafios para sua operacionalização no cotidiano da formação em saúde. Trata-se de um texto do tipo teórico-reflexivo, construído sob a forma de um ensaio teórico, tomando por fonte a literatura científica referente ao tema da Educação Interprofissional (EIP). As práticas colaborativas possibilitadas pelos programas de residências multiprofissionais em saúde contribuem para a formação de profissionais aptos para uma atuação conjunta e diferenciada, de modo a atender as necessidades loco-regionais e o fortalecimento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, o processo de integração ensino-serviço por vezes se apresenta fragilizado em razão, principalmente, do elo muito forte com o modelo biomédico. Conclui-se que as Residências Multiprofissionais em Saúde se constituem como um cenário favorável à Educação Interprofissional, mesmo com os grandes desafios enfrentados pelos serviços em suas práticas cotidianas, e que precisam ser enfrentadas.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Internato e Residência; Educação interprofissional.

Abstract

This text is designed to discuss the current scenario of Interprofessional Education in Multiprofessional Residencies in Brazil, about the potential and challenges for its operationalization in the daily routine of health education. This is a theoretical-reflective text, constructed as a theoretical essay, using scientific literature on Interprofessional Education (IPE) as a source. The collaborative practices made possible by multi-professional residency programs in health contribute to the training of professionals who can work together and in a differentiated way, to meet local and regional needs and strengthen the principles of the Unified Health System (SUS). However, the teaching-service

¹ Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1929-469X>. Contato: thaylanecoutinho@gmail.com

² Doutora em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas. Professora no Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1986-8080>. Contato: fgabarbaralima@gmail.com

³ Doutor em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia. Professor no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8177-2525>. Contato: vladimir.arce@ufba.br

integration process is sometimes weakened, mainly due to the strong link with the biomedical model. The conclusion is that Multiprofessional Health Residencies are a favorable scenario for Interprofessional Education, despite the major challenges faced by services in their daily practices, which need to be faced.

Keywords: Primary Health Care; Internship and Residency; Interprofessional education.

Resumen

El objetivo de este texto es discutir el escenario actual de la Educación Interprofesional en las Residencias Multiprofesionales en Brasil, con relación a las potencialidades y desafíos para su operacionalización en el cotidiano de la educación en salud. Se trata de un texto teórico-reflexivo, construido en forma de ensayo teórico desde la literatura científica sobre el tema Educación Interprofesional (EIP). Las prácticas colaborativas posibilitadas por los programas de residencia multiprofesional en salud contribuyen a la formación de profesionales capaces de trabajar juntos de diferentes maneras, para atender a las necesidades locales y regionales y fortalecer los principios del Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, el proceso de integración enseñanza-servicio a veces se debilita, principalmente debido al fuerte vínculo con el modelo biomédico. La conclusión es que las Residencias Sanitarias Multiprofesionales son un escenario favorable para la Educación Interprofesional, a pesar de los grandes desafíos a los que se enfrentan los servicios en su práctica diaria y que es necesario enfrentar.

Palabras clave: Atención Primaria de Salud; Internado y Residencia; Educación interprofesional.

Introdução

A Educação Interprofissional (EIP) pode ser definida como uma modalidade de formação em saúde que promove o trabalho em equipe, de modo integrado e colaborativo entre profissionais de diferentes áreas, com foco nas necessidades de saúde de usuários e população, com a finalidade de melhorar as respostas dos serviços a essas necessidades e a qualidade da atenção à saúde (Peduzzi *et al.*, 2013).

Peduzzi *et al.* (2020) compreendem o trabalho em equipe interprofissional como uma forma de trabalho coletivo que envolve uma relação recíproca entre as intervenções técnicas e as interações dos diferentes agentes envolvidos. Visa a articulação das ações das diversas áreas profissionais, a partir do reconhecimento da sua interdependência, e da sua complementaridade entre o agir instrumental e o agir comunicativo.

Barr (2002) definiu a EIP como “ocasiões em que duas ou mais profissões aprendem com as demais, entre si e sobre os outros para melhorar a colaboração e a qualidade do cuidado e dos serviços”, essa definição está centrada no processo de ensino-aprendizagem entre as diferentes profissões, incluindo todos os atores envolvidos no contexto educacional.

A partir de então, a EIP tem sido compreendida como essencial para enfrentar os desafios do século XXI, em meio às mudanças no perfil epidemiológico, o surgimento de pandemias como a Covid-19, juntamente com o aumento da expectativa de vida e das condições crônicas e somatizantes, tornando-se fundamental para promoção do cuidado integral, que contemple as múltiplas dimensões das necessidades de saúde dos usuários, tendo em vista que tais desafios demandam uma mudança de paradigma no campo da formação em saúde.

Neste particular, os programas de residências na área da saúde, especialmente os multiprofissionais e integrados, constituem-se como um dos principais meios de formação e inserção de profissionais nos serviços de saúde, além de representarem uma potente estratégia para deslocamento do eixo do corporativismo biomédico centrado para o eixo plural e complexo (usuário-centrado) (Ceccim, 2005).

De acordo com Corrêa *et al.* (2014) e Martins *et al.* (2016), os objetivos dos programas de residência estão alinhados com a EIP. Esse processo é facilitado pela própria natureza e conformação do trabalho em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvido por meio de arranjos multiprofissionais, abordagem teórico-prática voltada para o território, família e comunidade, integralidade da assistência e integração entre o ensino e o serviço (Vieira; Silva, 2022).

Todavia, existem grandes disputas que circundam o campo da formação e do trabalho em saúde: a fatídica dificuldade do trabalho em equipe como reflexo da formação disciplinar ainda praticada nos cursos de graduação, a irracionalidade presente na compartimentalização dos saberes e práticas por categorias profissionais, além de outras relações de saber-poder evidenciadas no cotidiano do trabalho em saúde que impedem ou dificultam o desenvolvimento do trabalho interprofissional (Lago *et al.*, 2022).

Neste contexto, faz-se necessário caracterizar e discutir o processo de desenvolvimento da prática interprofissional no âmbito das residências multiprofissionais em saúde, de modo a fomentar novas reflexões e experiências em torno desta temática. Assim, este ensaio tem como objetivo discutir o cenário da Educação Interprofissional nas Residências Multiprofissionais no Brasil, no tocante às potencialidades e desafios da sua operacionalização no cotidiano da formação em saúde.

Deste modo, adotou-se como base teórica a concepção de EIP segundo Hugh Barr (Barr, 2002), Scott Reeves (Barr *et al.*, 2000) e Marina Peduzzi (Peduzzi *et al.*, 2013), tendo sido também consultada literatura científica acerca das políticas de formação no Brasil, estudos analíticos que discutem as contribuições da EIP às práticas de saúde, ressaltando-se suas fronteiras e desafios, bem como sua relação com as Residências Multiprofissionais em saúde.

A Educação Interprofissional no âmbito das Políticas de Formação no Brasil

Ao longo dos anos, vários países ao redor do mundo vêm apostando na EIP como estratégia educacional para promoção e desenvolvimento de competências para o efetivo trabalho em equipe. Os órgãos internacionais já a reconhecem como base estruturante de um modelo efetivo de prestação de cuidados de saúde, apoiado na superação da fragmentação do trabalho em saúde e na necessidade de formar profissionais aptos à colaboração (Organização Mundial de Saúde - OMS, 2010).

Essa estratégia começa a ser difundida em todo o mundo apoiada na discussão de superação da fragmentação do trabalho em saúde e na necessidade de formar profissionais aptos à colaboração e com competências para executar efetivamente o trabalho em equipe. Por volta do ano de 1966, o movimento foi iniciado no Reino Unido, seguido pelo Canadá, Estado Unidos e outros países europeus (Freire Filho *et al.*, 2019).

Em 1969, no Canadá, foi divulgada a primeira publicação sobre a temática, e algumas décadas depois, criado o Comitê Nacional de *Experts* para Educação Interprofissional e Prática Colaborativa Centrada no Paciente, que desenvolveu importantes pesquisas e publicações na área (CIHC, 2007).

Em 1987, no Reino Unido, foi criada o *Center for the Advancement of Interprofessional Education* (CAIPE) com a missão de promover a colaboração entre profissionais de diferentes áreas por meio da EIP, voltada para a atenção integral das necessidades de saúde dos usuários (Horder, 2003).

No Brasil, a EIP foi impulsionada pelas políticas de reorientação da formação em saúde, e com a implantação do SUS, passa a ocupar posição estratégica na agenda, graças ao seu caráter transformador e a latente necessidade de superação da dicotomia entre teoria e prática ainda existente, integração dos cenários tecnoassistenciais, necessidade de

reestruturação das estruturas curriculares e aperfeiçoamento nas estratégias de ensino aprendizagem entre profissionais, alunos, gestores, docentes e usuários (Carneiro Júnior; Montanari; Ávila, 2018; Gontijo; Freire Filho; Forster, 2020).

O Programa Uni, no início da década de 90, e a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), em 2004, foram marcos no que se refere a incorporação de uma perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar na educação de profissionais, e com abordagens que se aproximam dos marcos teóricos-conceituais e metodológicos da EIP (Silva *et al.*, 2015).

A PNEPS se constitui como uma política pública transversal e estratégica nos processos de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde no SUS, que favorece mudanças na formação e ocupa um papel contra-hegemônico na organização do processo de trabalho e do cuidado em saúde (Ogata *et al.*, 2021).

A Educação Permanente em Saúde (EPS) e a EIP são referenciais teórico-conceituais e metodológicos fundamentais para proporcionar as mudanças esperadas para implementação da integralidade do cuidado, acesso universal e qualidade da atenção à saúde. Possuem objetivos semelhantes relacionados a autonomia e construção coletiva, emancipação dos sujeitos e inclusão dos usuários nos processos de tomada de decisão e das práticas de educação (Ogata *et al.*, 2021).

O movimento real de incorporação da EIP no Brasil aconteceu em 2006 com a criação da proposta interprofissional do *Campus Baixada Santista* da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e, ainda no mesmo ano, a proposta do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) pela Unidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), logo depois também adotada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Teixeira; Ávila; Nunes, 2013).

Cabe ressaltar que o currículo integrado dos cursos de graduação da UNIFESP Baixada Santista está fundamentado na EIP, e os demais, na interdisciplinaridade articulada à EIP (Ogata *et al.*, 2021).

Em 2008, o debate a respeito da necessidade de legitimação da EIP cresce a partir da criação do Programa de Educação pelo Trabalho (PET- Saúde), que surge com a finalidade de estimular o trabalho coletivo e a integração ensino-serviço através da inserção de estudantes de diferentes cursos da graduação nos serviços de saúde para fortalecer as ações de comunicação e interação (Freire Filho *et al.*, 2019).

Em 2010 a EIP, no Brasil, ganha força com a publicação pela OMS do “Marco para a Ação em Educação Interprofissional”, com tradução para o português, que institui como estratégia prioritária a incorporação da EIP na política de educação em saúde (Freire Filho *et al.*, 2019).

O Programa Mais Médicos (PMM), criado em 2013, reacendeu a discussão sobre a oportunidade de reestruturar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em saúde para viabilizar o desenvolvimento de competências para o trabalho em equipe, com foco na formação de profissionais capazes de atuar na Atenção Primária à Saúde (APS) (Gontijo; Freire Filho; Forster, 2020).

Seguindo a mesma linha, foi publicado em 2014, para os cursos de Medicina, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), primeira iniciativa que demarca a EIP como dimensão meso e micro do processo de ensino-aprendizagem no Brasil, direcionando para o desenvolvimento de competências para o trabalho em equipe, voltadas para a interprofissionalidade (Batista *et al.*, 2018).

Em 2017 o Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Saúde, Instituições de Ensino Superior e a Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde, inclui a EIP como pauta e elabora, junto a essas instituições, um plano de ação para os anos de 2017 e 2018, composto por 5 linhas de ação. Dentre as ações, a imediata inserção da EIP nas DCN dos demais cursos de graduação da área de saúde e a realização da II Reunião Técnica Regional sobre EIP com representação de aproximadamente 30 países (Freire Filho *et al.*, 2019; Silva; Cassiani; Freire Filho, 2018).

No ano de 2018, foi publicado o edital do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade) com o intuito de implementar a EIP como estratégia macropolítica, junto com os Projetos Pedagógicos Curriculares (PPC) dos cursos de graduação da área da saúde, e promover a integração ensino-serviço-comunidade para consolidação do SUS (Almeida; Silva, 2019).

Além do PET-Saúde, é importante salientar outras ações/estratégias que foram construídas no decorrer dos anos que também se aproximam dos pressupostos teóricos da EIP, são elas: o Pró-Saúde, o Ver-SUS, as Residências Multiprofissionais, dentre outras. Ações que tem como eixo educativo a comunicação interprofissional, participação dos usuários, das famílias e comunidades, integração ensino-serviço-comunidade, trabalho em equipe, tomada de decisões compartilhadas e colaboração interprofissional (Ogata *et al.*, 2021).

Diante de tantos avanços, é promissor o fortalecimento da EIP no cenário nacional como estratégia potente de transformação das práticas de saúde, especialmente no que se refere a integração e colaboração entre os profissionais, voltada para as necessidades de saúde da população, possibilitando maior segurança à assistência e cuidado, redução dos custos do sistema de saúde, consolidando o SUS como um importante dispositivo para atender, de forma ágil e eficaz, às necessidades de saúde da população brasileira (Almeida; Silva, 2019).

Contribuições da Educação Interprofissional para transformação das práticas de saúde

As políticas e os movimentos globais de mudança na lógica do trabalho e da formação em saúde têm direcionado seus esforços para o fortalecimento dos sistemas de saúde, especificamente na mudança do modelo de atenção hegemônico, centrado na doença e/ou nos profissionais, para um modelo voltado para as necessidades dos sujeitos, famílias, e do território (Ogata *et al.*, 2021).

O espaço interprofissional é lugar de criação, convoca os sujeitos envolvidos a aprenderem a ser aprendentes na(s) profissão(ões). Os estudantes são provocados a uma formação mais ampliada, construída a partir dos encontros com os outros, com os conhecimentos científicos, saberes, com as próprias práticas, e aprendendo uma postura problematizadora, ativa e interativa com sua própria formação, na construção do conhecimento acadêmico e no trabalho em equipe (Batista *et al.*, 2018).

Nesse contexto a defesa da formação de trabalhadores do SUS, em concordância com os princípios da reforma sanitária, torna-se ainda mais necessária em um cenário de (des)financiamento e crise política e econômica brasileira, afetando significativamente as políticas sociais e ameaçando as conquistas promulgadas na Constituição Federal de 1988 (Bergamaschini; Silva; Castro, 2021).

A mobilização das crenças, valores e expectativas dos atores envolvidos rompem com os lugares previsíveis da divisão disciplinar e presidem ações inovadoras de estudantes, professores, profissionais dos serviços, pacientes e gestores (Batista *et al.*, 2018).

O educador (re)aprende o lugar da aprendizagem inventiva e implicada, ressignificando a ilusão do acúmulo dos conhecimentos e se abre para a vivência do trabalho colaborativo, comprometido com as demandas sociais, em articulação com rigor científico, qualidade técnica, postura ética e compromisso social (Batista *et al.*, 2018).

Os usuários, por sua vez, têm acesso a um plano de cuidados colaborativo, coordenado e implementado através de intervenções de saúde individualizadas, com possibilidade de ações inovadoras, comunicação aprimorada e cooperação reforçada durante todo o processo, troca contínua de informações e conhecimentos interprofissionais e promoção de adaptação, sempre que necessário (Homeyer *et al.*, 2018).

Vieira e Silva (2022) ressaltam a importância de incluir o caráter político na EIP, haja vista a necessidade de escutar as diferentes vozes dos sujeitos, a fim de preparar os profissionais a produzir um SUS por meio da ampla participação cidadã. Profissionais que legitimem e deem visibilidade aos usuários e coletivos das populações vulneráveis e a todos aqueles que compõem os territórios existenciais e comunitários da atenção à saúde.

A EIP promove a articulação do ensino, extensão e pesquisa a partir do desenvolvimento de novos arranjos institucionais de ações (coletivas e abrangendo diferentes áreas profissionais), de novas dinâmicas nos serviços de saúde e intersetoriais (as ações de ensino e os projetos de extensão) e pesquisas científicas a partir do entrelaçamento das diferentes profissões (Batista *et al.*, 2018).

Visto isso, a defesa do trabalho em equipe interprofissional para a produção em saúde se torna cada vez mais necessária, considerando a potência de espaços de formação na ampliação dos momentos de cogestão e reflexão sobre as práticas profissionais, questionamentos sobre os papéis enquanto trabalhadores de saúde, possibilitando aos profissionais o constante resgate da sua missão de produzir vida, atrelada à colaboração interprofissional e a centralidade das necessidades dos usuários (Lago *et al.*, 2022).

D'amour e Oandason (2005) afirmam que a pesquisa científica também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da interprofissionalidade, já que registram as experiências e os resultados dessas iniciativas à medida que são criadas e implementadas.

Sendo assim, a EIP enquanto abordagem educacional, possui atributos que fortalecem os sistemas de saúde, promove pesquisas, compartilhamento de experiências e a cooperação, utilizando metodologias de ensino aprendizagem capazes de desenvolver competências profissionais de comunicação, interação e colaboração profissional (Gontijo; Freire Filho; Forster, 2020).

Fronteiras e desafios para a implantação da Educação Interprofissional na Saúde

Apesar das produções científicas já demonstrarem o número crescente de iniciativas de aprendizagem compartilhadas entre os estudantes da área de saúde, percebe-se que as ações ainda carecem de mais robustez e maior intencionalidade no desenvolvimento das competências colaborativas (Ogata *et al.*, 2021).

O ato de reunir estudantes de diferentes cursos da área de saúde em um mesmo local não é suficiente para tornar uma proposta baseada na EIP. Faz-se necessário que o processo seja mediado por metodologias que auxiliem na mobilização de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que fortaleçam a colaboração, a centralidade do usuário e a interdependência entre as práticas profissionais (Ogata *et al.*, 2021).

Matuda *et al.* (2015) reforçam essa ideia ao investigar as barreiras para a prática colaborativa no âmbito da equipe de saúde da família (eSF) e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os resultados da pesquisa reafirmam que o ato de reunir profissionais de diferentes categorias em equipes não garante uma prática colaborativa, e sugere, ainda, que sejam realizadas avaliações sobre o impacto coletivo dessas ações, e quando possível, seja utilizado indicadores epidemiológicos e sanitários para a demonstração da sua real efetividade.

Lago *et al.* (2022) também investigaram a resistência à colaboração nas práticas profissionais de residentes na APS, identificando a competitividade como modelo de formação predominante, a valorização da individualidade e a falta de estímulo à cultura colaborativa nos serviços de saúde. Também foi verificado um espaço marcado por grandes disputas e pela frágil integração entre as diferentes áreas de saberes e de prática.

As resistências na prática profissional apontam para movimentos que revelam as disputas de saber-poder no cuidado, o que por sua vez, leva, cada vez mais, ao distanciamento da natureza intersubjetiva das relações pelas quais os indivíduos ou grupos sociais delineiam seus projetos individuais e coletivos de vida (Andrade; Vilela; Riscado, 2023).

A colaboração é um atributo presente nas relações humanas, contudo, a sua aplicação pode ser atravessada pela lógica produtivista, quantitativa, que reforça a não integração das práticas e a fragmentação do cuidado ao usuário, dificuldades na comunicação interprofissional, estabelecimento de parceria e interdependência (Lago *et al.*, 2022).

A alta rotatividade dos profissionais nos cenários de prática também parece interferir negativamente na concretização da EIP, comprometendo tanto a qualidade do cuidado prestado, como a relação com os usuários, o território e entre os membros da equipe (Medeiros; Forte; Toassi, 2024).

A fragilidade dos vínculos trabalhistas também pode afetar a garantia de espaços de integração ensino-serviço-comunidade, resultado da parceria dos serviços de saúde com as universidades, uma vez que alguns modelos de gestão podem privilegiar práticas hegemônicas, com foco estritamente assistencial, descaracterizando a APS como cenário profícuo para produção de subjetividades, o que, por consequência, compromete a efetivação da EIP e de melhores resultados em saúde (Paula, 2023).

A dificuldade com a comunicação configura-se também como sinal de problemas na atuação interprofissional. A comunicação e o trabalho em equipe podem ser seriamente prejudicados por relações construídas a partir de uma visão hierárquica e orientadas unicamente por fatores biológicos (Freire Filho *et al.*, 2018; Tschannen; Dorn; Tadesco, 2018).

Peruzzo e colaboradores (2018) ressaltam que a realização de um efetivo trabalho integrado é permeado por muitos desafios como conflitos pessoais, falta de ética, respeito e de solidariedade nas relações entre os profissionais, profissionais não cooperativos e individualistas, estruturas organizacionais rigidamente hierarquizadas, desigualdade social entre os membros da equipe e a alta rotatividade dos profissionais nos serviços.

Pinheiro, Azambuja e Bonamigo (2018) acrescentam: a sobrecarga de trabalho, a falta de participação de alguns profissionais, a falta de infraestrutura, a desvalorização dos saberes dos profissionais de nível médio e as dificuldades de compreensão dos métodos utilizados na ação educativa. Pontuam, ainda, a importância de ter um ambiente institucional favorável para reuniões de equipe periódicas, fortalecimento de vínculo e resolução de conflitos.

Para Medeiros *et al.* (2021), os entraves para implementação da EIP na atenção primária envolvem a falta de comunicação e integração da equipe, resistência dos profissionais no desenvolvimento de práticas colaborativas, enfoque em atividades uniprofissionais, modelo de formação fortemente biomédico e escassez de ações de educação permanente nos serviços de saúde.

Para auxiliar na efetividade da EIP também se faz necessário programas de desenvolvimento docente para qualificá-lo nesse novo papel de mediador do processo de aprendizagem, pois além de estimular os estudantes a serem autônomos e críticos, o

professor deve responsabilizar-se pelo desenvolvimento e avaliação das competências necessárias ao trabalho colaborativo (Gontijo; Freire Filho; Forster, 2020).

A promoção de reflexões psico-socioantropológicas e o debate de temas transversais, relacionados a elementos das ciências sociais e humanas, na formação de profissionais de saúde, haja vista a importância da sua atribuição na transposição do biológico para o social, é de extrema relevância na reverberação dessas discussões na mudança das suas práticas cotidianas (Ceccim; Ferla, 2003).

Ogata *et al.* (2021) destacam a complementaridade entre interdisciplinaridade e interprofissionalidade, em razão pela qual os trabalhadores e estudantes precisam se apropriar do conhecimento de diversas disciplinas e das diferentes práticas profissionais que compõem o cenário de atenção à saúde, levando em consideração a crescente complexidade dos problemas de saúde e o enfrentamento do modelo de atenção ainda concentrado unicamente na racionalidade moderna e fragmentação do conhecimento.

O Campo de atuação da Residência Multiprofissional em Saúde e o fortalecimento da Educação Interprofissional na APS

A Residência Multiprofissional em Saúde possibilita que o residente permaneça durante dois anos, em regime de dedicação exclusiva, em um espaço no qual lida, constantemente, com as relações interpessoais, habilidades e atitudes que garantem a articulação do seu trabalho com as necessidades de saúde da população. A sua carga horária é voltada para atividades práticas em serviços e atividades de formação teórica ou teórico-práticas (Casanova; Batista; Moreno, 2018; Vieira; Silva, 2022).

O formato de dedicação exclusiva e a interação prolongada com a rede de saúde é considerado um ponto que favorece a aprendizagem sobre o fazer coletivo e colaborativo, a produção de vínculos com a comunidade e o aprofundamento do conhecimento sobre as dinâmicas de vida nos territórios (Mateus; Machado, 2018).

Nesse contexto, a APS como cenário de práticas das residências, possibilita a vivência do trabalho em equipe integrado, revela os determinantes sociais envolvidos no processo de adoecimento da população, além de proporcionar a reflexão sobre a potencialidade da prevenção, promoção e da educação em saúde (Bergamasquini; Silva; Castro, 2021).

Vieira e Silva (2022), em pesquisa cartográfica na APS, consideram que a modalidade de formação em serviço proporcionada pela residência implica aos residentes e equipes de saúde uma total imersão na comunidade assistida, fato este que produz a transformação de seus saberes e as ações específicas de educação interprofissional pelas intensidades e subjetividades produzidas no território, tornando os profissionais mais sensíveis para identificar e atuar com os problemas e as necessidades locais de saúde.

A atuação na APS também proporciona práticas de participação e controle social, que estimulam a democracia institucional e a participação comunitária na definição das prioridades de gestão e atenção, além de permitir que a saúde coletiva dialogue com dispositivos de outras políticas públicas e movimentos sociais, na dinâmica intersetorial (Sapucaia; Low; Santos, 2018).

Vieira e Silva (2022) destacam que outro elemento fundamental na formação de profissionais de saúde na APS é a territorialização, dispositivo potente para aproximação, construção e fortalecimento de vínculo com a comunidade, exploração das micropolíticas do cotidiano, permitindo ao profissional (des)(re)territorializar-se e ser afetado pelos saberes, prazeres, fazeres e necessidades locais de saúde.

A partir da aproximação do território e a construção de vínculo com a comunidade, é possível que residentes transformem suas concepções, antes prioritariamente tecnicistas, com foco em abordagens curativistas, individuais, numa perspectiva renovada, de reflexões críticas e construção coletiva do conhecimento e práticas em saúde, tornando possível uma compreensão mais abrangente do processo saúde-doença e dos benefícios de uma boa organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) (Bergamasquini; Silva; Castro, 2021).

A APS, portanto, se apresenta como espaço potente do SUS para o encontro, aprendizado e integração com as diferentes profissões que compõem às equipes. A realização de uma diversidade de ações de saúde a partir das necessidades dos usuários – territorialização, consultas, visitas domiciliares, ações do Programa Saúde na Escola (PSE), dentre outros, contribuem para que a interprofissionalidade encontre espaço, uma vez que, a aceitação ativa da pluralidade e da multiplicidade dos saberes, possibilita a interlocução das aprendizagens e das práticas entre ou inter profissões (Medeiros; Forte; Toassi, 2024; Ceccim, 2018).

A Residência Multiprofissional também se coloca em contraponto ao modelo de formação uniprofissional, ao proporcionar espaços protegidos, dentro da experiência do curso, para o diálogo, construção e reflexão teórico-prática na construção do trabalho interprofissional. Essa estrutura propicia a discussão de temáticas pertinentes do cotidiano de trabalho dos residentes, ressoando na interação das diferentes áreas profissionais e construção coletiva das ações (Bergamasquini; Silva; Castro, 2021).

Peduzzi (2013; 2001) tem revelado em suas pesquisas que os projetos assistenciais interprofissionais dependem de consensos interdisciplinares que são produzidos no cotidiano dos encontros. Ou seja, à medida que ocorre articulação entre os trabalhadores, amplia-se a sua autonomia técnica, conduzindo ao trabalho coletivo, promovendo, por sua vez, uma *práxis* interprofissional.

Considerações finais

Diante das discussões aqui levantadas, faz-se necessário reconhecer o potencial das residências multiprofissionais, em especial aquelas com ênfase na APS, como propulsoras do trabalho em equipe interprofissional, ao propiciar a formação de profissionais conectados com a vida da população, com o contexto social das realidades locais, aumentando a capacidade resolutiva das equipes, melhoria do processo de trabalho e fortalecimento da mudança no modelo de atenção.

Mesmo com toda a potencialidade do desenvolvimento do trabalho em equipe interprofissional na residência, o processo de construção deste trabalho ainda é marcado por importantes desafios, de diversas ordens, que vão desde os aspectos sociopolíticos, institucionais, relacionais, intersubjetivos, dentre outros, que precisam ser compreendidos e enfrentados.

Importante destacar a necessidade de maior investimento, robustez e intencionalidade nas propostas e estratégias de EIP em curso, a fim de promover mudanças sólidas e promissoras no contexto das instituições de ensino e saúde, e na aproximação entre os atores envolvidos (residentes-tutores-preceptores-profissionais-usuários), seja sob a forma de capacitação dos sujeitos ou seja mediante a melhoria das condições de educação e trabalho, de modo a apoiar o protagonismo das ações de melhoria dos problemas enfrentados nos cenários de prática, a partir do grau de governabilidade de cada um.

Referências

ANDRADE, B. S.; VILELA, R. B. Q.; RISCADO, J. L. S. **Itinerários formativos na residência multiprofissional em saúde da família: educação e colaboração interprofissional**. 2023. 61 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023.

ALMEIDA, R. G. S.; SILVA, C. B. G. Interprofessional Education and the advances of Brazil. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v.27, n.e3152, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3148-3152>

BARR, H.; HAMMICK, M.; FREETH, D.; KOPPEL, I.; REEVES, S. **Evaluating interprofessional education: aUK review for health and social care**. London: BERA/CAIPE; 2000.

BARR, H. Interprofessional Education: Today, Yesterday and Tomorrow: a review 2022. **Higher Education Academy, Health Sciences and Practice Network**, Paper 1, 2002.

BATISTA, N. A.; ROSSIT, R. A. S.; BATISTA, S. H. S. S.; SILVA, C. C. B.; FIGUEIREDO, L. R. U.; POLETTO, P. R. Interprofessional health education: the experience of the Federal University of Sao Paulo, Baixada Santista campus, Santos, Brazil. **Interface**, v.22, n.sup.2, p.1705-1715, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0693>

BERGAMASQUINI, A. C.; SILVA, C. M.; CASTRO, M. M. C. Residência multiprofissional, atenção primária à saúde e Serviço Social: potencialidades do trabalho interprofissional. **Serviço Social e Saúde**, v.20, n.e021001, 2021. DOI: <https://doi.org/10.20396/sss.v20i00.8665372>

CARNEIRO JÚNIOR, N.; MONTANARI, P. M.; ÁVILA, L. K. Apresentação: Educação interprofissional em saúde na integração ensino e trabalho: apontamentos e contribuições da professora Regina Marsiglia para esse campo. **Saúde e Sociedade**, v.27, n.4, p.976-979, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902018000031>

CASANOVA, I. A.; BATISTA, N. A.; MORENO, L. R. A Educação Interprofissional e a prática compartilhada em programas de residência multiprofissional em Saúde. **Interface**, v.22, n.sup.1, p.1325-1337, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0186>

CECCIM, R. B. Equipe de saúde: a perspectiva entre-disciplinar na produção dos atos terapêuticos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. **Cuidado: as fronteiras da integralidade**. Rio de Janeiro: Abrasco, p. 259-278, 2005.

CECCIM, R. B.; FERLA, A. A. Residência integrada em saúde: uma resposta da formação e desenvolvimento profissional para a montagem do projeto de integralidade da atenção em saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. **Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde**. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2003. p. 211-226.

CECCIM, R. B. Connections and boundaries of interprofessionality: form and formation. **Interface – comunicação, saúde, educação**, v.22, n.sup.2, p.1739-49, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622018.0477>

CIHC. Canadian Interprofessional Health Collaborative. **Interprofessional education & core competences: literature review**. Vancouver: University of British Columbia, 2007. Disponível em: <https://pdf4pro.com/view/interprofessional-education-ampcore-competencies-cihc-4c6330.html>

CORRÊA, L. Q.; VALÉRIO, M. P.; TEIXEIRA, A. O.; GUERREIRO, L. F.; SILVEIRA, D. F.; MACHADO, P. T.; XAVIER, B. E.; OLIZ, M.; ANTUNES, D.; KNUTH, A. G. A atuação da educação física nas residências multiprofissionais em saúde. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v.27, n.3, p.428-433, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/2863>

D'AMOUR, D.; OANDASAN, I. Interprofessionalism as the field of interprofessional practice and interprofessional education: an emerging concept. **Journal of Interprofessional Care**, v.19, n.sup.1, p.8-20, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1080/13561820500081604>

FREIRE FILHO, J. R.; SILVA, C.B.G; COSTA, M.V; FORSTER, A.C. Educação Interprofissional nas políticas de reorientação da formação profissional em saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, v.43, n.spe.1, p.86-96, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042019S107>

GONTIJO, E.; FREIRE FILHO, J. R.; FORSTER, A. Educação Interprofissional em Saúde: abordagem na perspectiva de recomendações internacionais. **Cadernos do Cuidado**, v.3, n.2, p.20-38, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.29397/cc.v3n2.186>

HOMEYER, S.; HOFFMANN, W.; HINGST, P.; OPPERMANN, R. F.; WOLFGRAMM, A. D. Effects of interprofessional education for medical and nursing students: enablers, barriers and expectations for optimizing future interprofessional collaboration - a qualitative study. **BMC nursing**, v.17, n.13, p.1-10, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-018-0279-x>

HORDER, J. **A history of the Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) 1987 - 2003**. London: CAIPE, 2003.

LAGO, L. P. M.; DÓBIE, D. V.; FORTUN, C. M.; L'ABBATE, S.; SILVA, J. A. M.; MATUMOTO, S. Resistance to interprofessional collaboration in in-service training in primary health care. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v.56, n.e20210473, p.1-8, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0473en>

MARTINS, G. D. M.; CAREGNATO, R. C. A.; BARROSO, V. L. M.; RIBAS, D. C. P. Implementação de residência multiprofissional em saúde de uma universidade federal: trajetória histórica. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.37, n.3, p.e57046, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.03.57046>

MATEUS, N. G.; MACHADO, D. A. A formação multiprofissional em saúde sob a ótica do residente. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v.10, n.2, p.593-598, 2018. DOI: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i2.593-598>

MATUDA, C. G.; PINTO, N. R. S.; MARTINS, C. L.; FRAZÃO, B. Colaboração interprofissional na Estratégia Saúde da Família: implicações para a produção do cuidado e a gestão do trabalho. **Ciência e saúde coletiva**, v.20, n.8, p.2511-2521, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015208.11652014>

MEDEIROS, T.; GOMES, M. E. G.; MEDEIROS, P. M.; ALMEIDA, H. K. M.; LIMEIRA, A. B. P.; NÓBREGA, C. S. M. H.; TINOCO, J. D. S.; ALMEIDA, G. C. M. Facilidades e dificuldades para implementação da educação interprofissional na atenção primária à saúde: revisão integrativa. In: SOARES, D.; SILVA, P. F. **Saúde Coletiva: Avanços e desafios para a integralidade do cuidado**. São Paulo: Editora Científica Digital; 2021. p.243-254. DOI: <https://doi.org/10.37885/210303717>

MEDEIROS, A. V.; FORTE, F. D. S.; TOASSI, R. F. C. Educação Interprofissional na Residência Multiprofissional em Atenção Primária à Saúde: análise fenomenológica. **Saúde em Debate**, v.48, n.143, p.e9167, 2024. <https://doi.org/10.1590/2358-289820241439167P>

Cenas Educacionais, v.8, n.e23013, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15774484>

OGATA, M. N.; SILVA, J. A. M.; PEDUZZI, M.; COSTA, M. V.; FORTUNA, C. M.; FELICIANO, A. B. Interfaces between permanent education and interprofessional education in health. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v.55, n.e03733, p.1-9, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020018903733>

OMS. Organização Mundial da Saúde. Marco para ação em educação interprofissional e prática colaborativa. Genebra: OMS, 2010. Disponível em: http://new.paho.org/bra/images/stories/documentos/marco_para_acao.pdf%20

PAULA, G. B. **Educação interprofissional em cenários de aprendizagem do Sistema Único de Saúde: repercussões para o trabalho em equipe**. 2023. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ensino na Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

PEDUZZI, M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. **Revista de Saúde Pública**, v.35, n.1, p.103-109, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102001000100016>

PEDUZZI, M.; NORMAN, I. J.; GERMANI, A. C. C. G.; SILVA, J. A. M.; SOUZA, G. C. Educação interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v.47, n.4, p.977-983, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000400029>

PEDUZZI, M.; AGRELI, H. L. F.; SILVA, J. A. M.; SOUZA, H. S. Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, educação e saúde**, v.18, n.sup.1, p.e0024678, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00246>

PINHEIRO, G. E. W.; AZAMBUJA, M. S.; BONAMIGO, A. W. Facilidades e dificuldades vivenciadas na Educação Permanente em Saúde, na Estratégia Saúde da Família. **Saúde em Debate**, v.42, n.4, p.187-197, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042018S415>

SAPUCAIA, S. N.; LOW, T.; SANTOS, E. O. Residência multiprofissional e atenção básica: o lugar do conselho gestor no fomento à participação social. **Revista Psicologia Política**, v.18, n.41, p.134-146, 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2018000100011&lng=pt&nrm=iso

SILVA, J. A. M.; PEDUZZI, M.; ORCHARD, C.; LEONELLO, V. M. Educação interprofissional e prática colaborativa na Atenção Primária à Saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v.49, n.esp.2, p.16-24, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420150000800003>

SILVA, F. A. M.; CASSIANI, S. H. B.; FREIRE FILHO, J. R. Interprofessional Health Education in the Region of the Americas. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v.26, n.e3013, p.1-2, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0000.3013>

TEIXEIRA, C. F. S.; ÁVILA, D. C. M. T.; NUNES, D. R. M. Interdisciplinary Bachelor's degree in Health: an innovative proposal in higher education in Health in Brazil. **Ciência e Saúde Coletiva**, v.18, n.6, p.1635-1646, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000600015>

TSCHANNEN, D; DORN, R; TADESCO, C. Improving knowledge and behavior of leadership and followership among the interprofessional team. **International Journal of Medical Education**, v.9, p.182-188, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5116/ijme.5b30.9a84>

VIEIRA, A. T. G.; SILVA, L. B. Educação Interprofissional na Atenção básica: um estudo cartográfico da formação de residentes em saúde. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, v.26, n.e210090, p.1-17, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.210090>